

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Naimova Sh.A

REVMATOIDLI ARTRIT BEMORLARDA SUYAK MINERAL
ZICHLIGI HOLATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/AVGUST

YOUR SEAL